

O‘ZBEK TILIDA “QAT’IYAT” KONSEPTINING USLUBIY XOSLANISHI

Jamoliddinova Iroda Bahodir qizi

Toshkent davlat O‘zbek tili va adabiyoti universiteti

tayanch doktoranti

irodajamoliddinova8@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada rasmiy va badiiy uslubda “qat’iyat” konseptining turli vositalar bilan ifodalanishi haqida so‘z boradi. Jumladan, qat’iyatni ifodalovchi so‘zlar (qasam, ishonaman, aminman, kerak, shart), frazemalar (so‘z bermoq, bel bog‘lamoq), jumlar (haqqiga qasam, ishonchim komilki), turli poetik figuralar (takror, xiazm, gradatsiya), pleonastik qo‘llashlarning badiiy va rasmiy uslubda izohlari misollar yordamida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Konsept, “qat’iyat” konsepti, leksik sath, rasmiy uslub, badiiy uslub, poetik figuralar.

Аннотация: В этой статье речь пойдет о том, как понятие “решимость” в формальном и художественном стиле выражается различными способами. В том числе слова, выражающие решимость (Клятва, я верю, уверен, должен, должен), фразы (клятва на право, я уверен), предложения (клятва на право, я уверен), различные поэтические фигуры (повторение, перекресток, градация), объяснения плеонастических применений в художественном стиле освещаются примерами.

Ключевые слова: понятие, понятие “настойчивость”, лексический уровень, формальный стиль, художественный стиль, поэтические фигуры.

Annotation: This article will talk about the expression of the concept of “perseverance” by various means in a formal and artistic style. Including words that express determination (oath, believe, I am sure, necessary, condition), phrasemas (to give words, tie a waist), sentences (true, I am sure), various poetic figures (repetition, chiasm, gradation), explanations of pleonastic applications in the artistic style are illuminated using examples.

Keywords: concept, concept” perseverance”, lexical line, formal style, artistic style, poetic figures.

O‘zbek tilida qat’iyatning uslubiy xoslanganligini kuzatish mumkin. Ma’lumki, rasmiy-idoraviy uslubda farmoyish hujjatlari matnida qat’iyat leksik, grammatik birliklar, grafik vositasida aniq ko‘rinadi. Farmoyish hujjatlaridan buyruq matnlarini tahlilga tortamiz. Buyruq deb “muayyan muassasa oldida turgan asosiy va kundalik vazifalarni hal qilish maqsadida qo‘llanadigan huquqiy hujjatga aytiladi[1:144]. Har qanday buyruq matni ikki: asoslovchi va farmoyish qismdan iborat bo‘ladi. Asoslovchi

qism asosiy faoliyatga oid buyruqlarda farmoyish qismdan avval, kadrlar shaxsiy tarkibiga oid buyruqlarda esa keyin keladi. Har ikki tur buyruqlarda farmoyish qism “BUYURAMAN” so‘zi bilan boshlanadi. Mazkur “buyuraman” so‘zi buyruqdagi topshiriqning qat’iy ekanligini, undagi topshiriq aniq bajarilishi kerak ekanligini bildiradi. Bu haqida D.Lutfullayeva ham quyidagicha fikr bildiradi: “*Buyurmoq* fe’lini birinchi shaxs birlik shaklida hamda aniq nisbatda qo‘llash orqali buyurish amalining yakka shaxsga tegishli ekanligiga urg‘u beriladi va shu asosda unga qat’iy buyruq ruhi singdiriladi. Bu fe’lning *-a* ko‘rsatkichli hozirgi-kelasi zamon shakli bilan ifodalanishida ikki holatni payqash mumkin: buyruqning bayon etilish vaqti uni chiqargan shaxs uchun doimo hozirgi zamoni anglatrsa, uni bajaruvchi shaxs uchun kelasi zamon ma’nosi anglashiladi. *Buyurmoq* fe’lining farmoyish matnida “BUYURAMAN” shaklida kelishi bu fe’lning aniq bir morfologik shaklda qo‘llanish belgisiga ega bo‘lishini ko‘rsatadi”[2:47]. Odatda farmoyish hujjatlardan buyruq, farmoyish, ko‘rsatma va qarorlar matnida rahbarlar tomonidan aniq topshiriqlar beriladi. Shulardan tashkilot, muassasalarda eng ko‘p ishlatiluvchi hujjat buyruqdir. Asosiy faoliyatga oid buyruqlar matnida farmoyish qism “buyuraman” so‘zi bilan boshlanadi hamda har bir farmoyishdagi fe’l buyruq mayli, majhul nisbatda qo‘llanadi. Bu o‘rinda majhul nisbatning qo‘llanishi ham asosiy e’tibor bajaruvchiga emas, balki topshiriqning bajarilishiga, topshiriqning qat’iyiligiga, bajarilishining majburiylikiga qaratiladi.

3-rasm.

BUYURAMAN:

I. Buyumlar va moliyaviy yo‘qlama o‘tkazishda quyidagi muddatlar belgilansin:

1. Tayyor mahsulotlarning ishlab chiqarishda tugallanmagan xarajatlari uchun – 2020-yil 1-yanvargacha.

2. Birlashma mulki, asosiy mablag‘lar uchun – 2019-yil 15-dekabrgacha.

3. Mo‘ljallangan zararni qoplash uchun vaqtinchalik qarz (dotatsiya) hisob-kitobi, soliqlar badallari va byudjetdan boshqa to‘lovlar bo‘yicha moliya organlari bilan hisob-kitob, pul mablag‘lari, qimmatdor buyumlar va qat’iy hisobotdagi hujjatlar, yuqori tashkilotlar bilan hisob-kitob holati uchun – 2020-yil 1-yanvargacha.

II. Rejalashtirilgan yo‘qlamani o‘tkazish uchun quyidagilar-dan iborat komissiya tuzilsin:

1 Karimov I. – rais (kasaba uyushmasi aq‘mitasi raisi)

Badiiy uslub tilning barcha imkoniyatlari ochiladigan, barcha go‘zalliklari namoyon bo‘ladigan, muallifning har qanday ma‘noni ifodalash usullarini ko‘tara oladigan, muallif va obraz haqida ma‘lumotlar bera oladigan uslubdir.

Badiiy matnda qat‘iyat o‘zgacha ma‘no kasb etadi. Badiiy matnda lisoniy shaxsning o‘z tuyg‘ularida, o‘z hissiyotlarida qat‘iy ekanligi, fikrlari rostligiga ishonchi komil ekanligi ifodalanadi. Badiiy matnda inkor shakllarning qo‘sh qo‘llanishi orqali ham qat‘iylikning kuchaytirilishi ko‘p kuzatildi: *Bugun seni ko‘rmasam bo‘lmas* (albatta ko‘rishim kerak).

Bu hodisa pleonazm emas. “Agar bo‘lishsizlik ko‘rsatkichi har ikki komponentga qo‘shilganda, yetakchi fe‘ldagi inkor ma‘nosi ko‘makchi fe‘ldagi *-ma* formanti orqali inkor etiladi va natijada tasdiq ma‘nosi kelib chiqadi. Masalan: aytmay qo‘ymaydi, bilmay qolmaydi kabi. Ikki inkorning bo‘lishlilik anglatish hodisasi qo‘shma fe‘lning doirasi bilangina chegaralanmasligini A. G‘ulomov ko‘rsatib o‘tgan edi. U dunyodan bolasiz o‘tmadi (-siz va -ma) kabi. Yuqoridagi misollarda qo‘llangan ikki inkorning birini tushirib qoldirsak, grammatik ma‘no tamoman o‘zgaradi, ya‘ni sof inkor ifodalanadi. Ma‘lumki, pleonastik qo‘llanishda affikslarning birini tushirib qoldirsak ma‘no keskin o‘zgarmaydi, o‘zgargan taqdirda ham bu farq stilistik tomondangina bo‘ladi”[3:20].

Badiiy matnda qat‘iyat takrorlar orqali ham yorqin ifodalanadi. Ma‘lum bir so‘zni takror qo‘llanishi orqali fikrning qat‘iy ekanligi yanada bo‘rttiriladi:

Bir she‘r yozay BAXT haqida, armonlardan charchadim,

Rashku firoq, arazlardan, hijronlardan charchadim.

Osmoniy bir so‘roqlarni jamlab kelsin so‘zlarim.

Jonim yegan, shubhalardan, gumonlardan charchadim (Muhammad Yusuf).

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek tilida hujjatlar matnida qat‘iyat leksik, grammatik, grafik vositalar orqali yuzaga chiqib, topshiriq, mas‘uliyat, da‘volarning qat‘iy ekanligini bildirsa, she‘riy matnlarda lisoniy shaxsning o‘z tuyg‘ularida, o‘z hissiyotlarida qat‘iy ekanligi, fikrlari rostligiga ishonchi komil ekanligi ifodalanadi. Unda qat‘iyat turli vositalar, jumladan, pleonastik qo‘llashlar, poetik figuralar va qat‘iyat semantikali so‘zlar orqali ifodalanadi. Nasriy asar matnlarida esa qat‘iyat

obrazning tasvirining barcha jihatlariga, jumladan, ovozi, xatti-harakati, qarashlari, fikri va nutqiga singdirib yuboriladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Aminov M., Madvaliyev M., Mahkamov N., Mahmudov N., Odilov Y. Davlat tilida ish yuritish. – Toshkent: O‘zbekiston, 2020. – B. 144
2. Лутфуллаева Д. Мустақиллик даври расмий-идоравий иш услуби тараққиёти. – Тошкент, 2020. – Б. 47.
3. Маҳкамов Н. Адабий норма ва плеоназм. – Тошкент: Фан, 1988. -Б. Яндашева Т. Ўзбек ва инглиз тилларида “гўзаллик” концептининг ифодаланиши ва лингвопоэтикаси. Филол. фан. бўйича фалсафа д-ри (PhD) дисс. – Тошкент, 2021. 21-бет.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати. 5 жилдли. 3-жилд. – Тошкент: Ўзбекистон миллий энциклопедияси, 2007. – Б.
5. Мещанинов И.И. Члены предложения и части речи. - М.-Л., 1978. –С.82-84
6. Бекмуродов М. Миллат руҳи / Ўзбекистон адабиёти ва санъати. – Тошкент, 2019 – №43 (4545).
7. Muhayyo Hakimova. (2024). The Influence of National Thinking on the Formation of Abstract Vocabulary. American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769), 2(5), 447–450.